

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Selahattin Yolcu

<https://orcid.org/0000-0001-9942-7669>

Kocaeli Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kocaeli/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Kamu Yönetiminde Etik Körlük: Kanada, Güney Kore, İsveç ve Türkiye Üzerinden Karşılaştırmalı Vaka Analizi

Ethical Blindness in Public Administration: Comparative Case Analysis of Canada, South Korea, Sweden And Türkiye

ÖZET

Kamu yönetiminde etik körlük, yöneticilerin ve kamu kurumlarının etik normlardan bilinçli veya bilinçsiz biçimde sapmasını, bu sapmaları rasyonelleştirerek olağanlaştırmasını ve nihayetinde etik dışı uygulamaların kurumsal norm haline gelmesini ifade etmektedir. Etik ilkeler, kamu hizmetlerinin adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yürütülmesi açısından kritik öneme sahiptir. Ancak, etik körlüğün bireysel, kurumsal ve sistemik düzeylerde kökleşmesi, yönetsel bozulma, yolsuzluk ve toplumsal güven kaybı gibi ciddi sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu çalışma, kamu yönetiminde etik körlüğün nasıl ortaya çıktığını, yöneticilerin etik dışı kararları nasıl rasyonelize ettiğini ve kamu kurumlarında etik normların neden zamanla zayıfladığını anlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, vaka analizi ve betimsel analiz yöntemleri bir arada kullanılmış; Kanada, Güney Kore, İsveç ve Türkiye'den seçilen somut örnek olaylar ve ilgili literatür üzerinden etik körlüğün dinamikleri incelenmiştir. Çalışma, Robert K. Yin'in vaka analizi metodolojisini ve triangulation (üçleme) yaklaşımını benimseyerek, çoklu veri kaynaklarından (resmi raporlar, akademik çalışmalar, medya raporları) elde edilen bilgileri sistematik biçimde analiz etmiştir. Analizler, etik körlüğün en önemli besleyicileri arasında kurumsal zafiyetler, bağımsız denetim mekanizmalarının yetersizliği, siyasi müdahaleler, hesap verebilirlik eksikliği ve etik eğitimin uygulamalı olmaması gibi unsurların yer aldığını göstermiştir. Bu durumun önlenmesi için etik liderliğin güçlendirilmesi, bağımsız ve şeffaf etik denetim mekanizmalarının kurulması, kamu görevlilerine yönelik sürekli ve vaka bazlı etik eğitimlerin uygulanması ve etik ihlallere karşı caydırıcı yaptırımların devreye alınması önerilmektedir. Sonuç olarak, bu çalışma, etik körlüğün kamu yönetiminde sistemik bir sorun olarak nasıl ortaya çıktığını ve kurumsal reformlar ile etik kültürün nasıl güçlendirilebileceğini ortaya koyarak literatüre ve politika yapımcılar için pratik önerilere katkı sağlamaktadır. Etik körlük ve yolsuzluk arasındaki ilişkiyi farklı bağlamlarda karşılaştırmalı olarak ele alan yeni çalışmaların, kamu yönetimi reformları ve etik politikalarının geliştirilmesine önemli katkılar sunacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Etik, Yönetsel Etik, Yolsuzluk, Etik Körlük...

ABSTRACT

Ethical blindness in public administration refers to the conscious or unconscious deviation of managers and public institutions from ethical norms, their rationalization and normalization of these deviations, and ultimately the transformation of unethical practices into institutional norms. Ethical principles are of critical importance for public services to be carried out on the basis of justice, transparency, and accountability. However, the deepening of ethical blindness at individual, institutional, and systemic levels paves the way for serious problems such as administrative deterioration, corruption, and loss of social trust. This study aims to understand how ethical blindness emerges in public administration, how managers rationalize unethical decisions, and why ethical norms weaken in public institutions over time. In the study, case study and descriptive analysis methods were used together; the dynamics of ethical blindness were examined through concrete case studies and relevant literature selected from Canada, South Korea, Sweden and Türkiye. The study systematically analyzed information obtained from multiple data sources (official reports, academic studies, media reports) by adopting Robert K. Yin's case study methodology and triangulation approach. The analyses have shown that the most important factors contributing to ethical blindness include institutional weaknesses, inadequacy of independent audit mechanisms, political interventions, lack of accountability and lack of practical ethical training. In order to prevent this situation, it is recommended to strengthen ethical leadership, establish independent and transparent ethical audit mechanisms, implement continuous and case-based ethical training for public officials and put into effect deterrent sanctions against ethical violations. In conclusion, this study contributes to the literature and practical suggestions for policy makers by revealing how ethical blindness emerges as a systemic problem in public administration and how ethical culture can be strengthened through institutional reforms. It is evaluated that new studies that comparatively address the relationship between ethical blindness and corruption in different contexts will make significant contributions to the development of public administration reforms and ethical policies.

Keywords: Public Administration, Ethics, Managerial Ethics, Corruption, Ethical Blindness.

1. GİRİŞ

Kamu yönetimi, toplumsal düzenin sağlanması, vatandaşlara etkin ve adil hizmet sunulması ve kamu kaynaklarının verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla inşa edilmiş bir sistemdir. Ancak, yalnızca hukuki normlar çerçevesinde yürütülmesi yeterli değildir; kamu yöneticilerinin etik ilkelere bağlı kalması, yönetim süreçlerinin güvenilirliği ve toplumun devlete olan güvenini korumak açısından büyük bir gereklilik arz etmektedir (Coşkun ve Öztürk, 2002: 83; Uzun, 2011: 34). Etik yönetim, adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve tarafsızlık gibi temel değerleri pekiştirerek kamu yönetiminde etik dışı uygulamaların önlenmesini sağlamaktadır (Sadykova vd., 2021: 35-36). Ancak kimi zaman yöneticiler ve kurumlar, bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde bu ilkeleri ihlal etmekte ve etik dışı kararları rasyonelleştirerek kurumsal yozlaşmaya zemin hazırlamaktadır. Bu durum literatürde “etik körlük” olarak tanımlanmakta ve etik normlardan sapmaların nasıl olağanlaştırıldığını göstermektedir. Etik körlük, yalnızca bireylerin değil, kurumların da etik dışı uygulamaları sistematik bir biçimde meşrulaştırmasına ve içselleştirmesine neden olmaktadır (Yüksel, 2002: 178). Bu olgu, kamu hizmetlerinin kalitesini düşürmekte, vatandaşların devlete olan güvenini zedelemekte ve yönetsel etkinliği olumsuz etkilemektedir.

Bu çalışma, kamu yönetiminde etik körlüğün hangi koşullar altında ortaya çıktığını, nasıl sürdüğünü ve yönetsel süreçleri hangi yollarla etkilediğini incelemeyi amaçlamaktadır. Temel araştırma sorusu şu şekilde belirlenmiştir:

“*Kamu yönetiminde etik körlük nasıl ortaya çıkmakta, hangi faktörlerle beslenmekte ve yönetsel süreçleri nasıl etkilemektedir?*” Bu soruyu destekleyen alt araştırma soruları ise şunlardır:

- Etik körlük kavramı kamu yönetiminde nasıl şekillenmektedir?
- Kamu yöneticileri etik normlardan sapmalarını nasıl rasyonalize etmektedir?
- Etik körlük, kamu yönetiminde yolsuzluk, liyakatsizlik ve hesap verebilirlik eksikliği gibi sorunlarla nasıl ilişkilidir?
- Etik körlüğün önlenmesi için ne tür yönetsel ve kurumsal politikalar geliştirilmelidir?

Bu çalışmanın temel amacı, etik körlüğün kamu yönetiminde nasıl bir kurumsal sorun haline geldiğini, bu durumun yönetim süreçlerine ve kamu hizmetlerine etkilerini sistematik olarak ortaya koymaktır. Ayrıca, etik körlüğün yalnızca bireysel davranışlardan kaynaklanan bir olgu olmadığı, kurumsal yapıların ve yönetsel normların bu sorunun sistemikleşmesinde nasıl bir rol oynadığı irdelenmektedir. Çalışma, literatürde genellikle bireysel odakta incelenen etik ihlallerin kurumsal ve yönetsel bağlamda nasıl olağanlaştığını açıklığa kavuşturarak literatüre katkı sağlayacaktır. Kamu kurumlarında etik ilkelerin güçlendirilmesine, etik farkındalığın artırılmasına ve hesap verebilirlik mekanizmalarının etkinleştirilmesine yönelik somut öneriler geliştirerek, politika yapıcılar ve kamu yöneticileri için uygulanabilir bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma, kamu yönetiminde etik körlüğün kuramsal temellerini inceleyerek ve literatüre dayalı örnek olayları analiz ederek, etik körlüğün sistematik olarak nasıl oluştuğunu ve yönetsel süreçleri nasıl etkilediğini ortaya koyacaktır. Araştırmada Türkiye, Kanada, Güney Kore ve İsveç’teki literatüre geçmiş önemli vakalar incelenecek; bu örnekler karşılaştırma amacıyla değil, etik körlük konusuna somut örnekler sunarak teorik çerçevenin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Çalışmanın sonunda, etik körlüğü önlemeye yönelik politika önerileri geliştirilecek ve gelecekteki araştırmalar için yönlendirici unsurlar sunulacaktır.

2. KURAMSAL ve KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kamu yönetimi, sadece hukuki düzenlemelere dayalı bir yapı değil, aynı zamanda etik ilkelere bağlı bir yönetim anlayışını gerektirir. Kamu görevlilerinin tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık gibi etik değerleri benimsemesi, kamu hizmetlerinin etkinliği ve toplumsal güven açısından hayati öneme sahiptir (Yüksel, 2002: 179). Ancak, etik ilkeler her zaman olması gerektiği gibi uygulanmamakta ve yönetim süreçlerinde kimi zaman bilinçli kimi zaman ise farkında olunmaksızın ihmal edilmektedir. Etik değerlerin zamanla önemini yitirmesi ve kurumsal yapılar içinde görünmez hale gelmesi, kamu yönetimi literatüründe “etik körlük” olarak adlandırılan olguya işaret etmektedir.

Etik körlük, bireylerin veya kurumların etik dışı davranışları fark edememesi ya da bu tür davranışları rasyonelleştirerek meşrulaştırmasıdır. Kamu yöneticileri, kararlarını etik ilkeler doğrultusunda şekillendirmesi gereken aktörler olarak görülse de çoğu durumda etik ihlalleri olağan hale getiren kurumsal ve yönetsel mekanizmalar nedeniyle etik dışı uygulamaları bir yönetim pratiği olarak

içselleştirebilmektedir (Şen, 2019: 104). Özellikle yöneticiler, etik olmayan eylemlerini kamu yararına hizmet ettikleri düşüncesiyle gerekçelendirebilir ve zamanla bu tür kararlar kurumsal normlara dönüşebilmektedir (Öztürk, 1998: 82-83).

Kamu Etiği ve Hukuki Çerçeve: Kamu yönetiminde etik ilkelerin uygulanmasını sağlamak amacıyla birçok ülkede yasal düzenlemeler oluşturulmuştur. Türkiye’de kamu görevlilerinin etik sorumlulukları, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ile çerçeveselendirilmiştir. Bu yasa, kamu görevlilerinin tarafsızlık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmesini zorunlu kılmaktadır (Resmî Gazete, 2004; Önen ve Yıldırım, 2014: 104). Ancak, kamu etiği ile hukuk arasındaki sınır, yalnızca yasal düzenlemelerle belirlenmemektedir. Hukuk, etik ihlalleri belirli yaptırımlarla sınırlandırırken, etik normlar bireylerin ve kurumların içselleştirdiği değerler bütünü olarak öne çıkmaktadır (Sayılı ve Kızıldağ, 2007: 238).

Kamu yönetiminde etik ve hukuki çerçevenin birbirini tamamlayıcı bir yapıda olması beklenirken, kurumsal işleyişin bu normları ne derece benimsediği belirleyici bir faktör olmaktadır. Yasal düzenlemeler, etik ihlalleri önleyici bir çerçeve sunarken, yöneticilerin ve kamu görevlilerinin etik bilinci ve etik kültürü içselleştirmemesi durumunda bu normların etkili şekilde uygulanması mümkün olmamaktadır (Önen ve Yıldırım, 2014: 112-113; Usta ve Kocaoğlu, 2015: 154-156). Bu noktada, kamu kurumlarında etik ilkelerin yalnızca yasal zorunluluk olarak benimsenmesi, etik duyarlılığı artıran bir unsur olmaktan ziyade şekilsel bir prosedür haline gelmesine yol açmaktadır (Uzun, 2011: 38).

Etik Körlüğün Tanımı ve Türleri: Kamu yönetiminde etik körlüğün sistematik bir sorun haline gelmesinin nedenleri, bireysel, kurumsal ve bilişsel düzeyde farklılaşmaktadır. Literatürde etik körlük *bilişsel etik körlük*, *kurumsal etik körlük* ve *bireysel etik körlük* olmak üzere üç temel başlık altında ele alınmaktadır (Başpınar ve Yangil, 2021: 46-48; Şen, 2019: 102).

- **Bilişsel Etik Körlük:** Kamu yöneticileri ve çalışanları, etik normları ve kuralları bilmesine rağmen, karar alma süreçlerinde bu normları göz ardı edebilir. Bu durum genellikle pragmatik veya politik kaygıların ağır basmasıyla ortaya çıkmaktadır. Örneğin, bir kamu yöneticisi, liyakat esasına göre atama yapması gerektiğini bilse de siyasi baskılar veya kişisel çıkarlar nedeniyle etik dışı bir tercihte bulunabilmektedir. Etik eğitimin yalnızca teorik düzeyde verilmesi ancak uygulamada bu normların dikkate alınmaması da bilişsel etik körlüğün yaygınlaşmasına neden olmaktadır (Bayramoğlu vd., 2023: 1159-1160).
- **Kurumsal Etik Körlük:** Kamu kurumlarının etik kuralları prosedürel bir gereklilik olarak görmesi ve etik denetim mekanizmalarının etkisiz kalması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir kurumun etik eğitim programlarını zorunlu kılması, ancak yöneticilerin bu eğitimleri yalnızca şekilsel bir süreç olarak değerlendirmesi, etik körlüğün kurumsal düzeyde yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Benzer şekilde, etik denetim mekanizmalarının varlığı, eğer bağımsız ve etkin bir şekilde işletilmiyorsa, etik ihlallerin fark edilmemesine ve yöneticilerin bu tür ihlalleri olağanlaştırmasına neden olmaktadır. Kurumsal etik körlüğün yaygın olduğu yönetim sistemlerinde, kamu görevlileri etik değerlere uygun davranmak yerine, mevcut kurumsal yapının sunduğu esnekliklerden faydalanarak etik normları ihlal edebilmektedir.
- **Bireysel Etik Körlük:** Kamu yöneticilerinin etik normları kendi çıkarları doğrultusunda esnetmesi veya etik dışı davranışlarını rasyonalize etmesi durumudur. Bireylerin etik değerleri bilerek göz ardı etmesi, etik dışı kararlarını olağanlaştırması ve bu kararları “istisna” olarak görmesi, kamu yönetiminde etik körlüğün bireysel düzeyde nasıl ortaya çıktığını göstermektedir (Şen, 2019: 103). Örneğin, bir belediye başkanının kamu kaynaklarını belirli bir gruba yönlendirmesi ve bunu “hizmetin gerekliliği” şeklinde gerekçelendirmesi bireysel etik körlüğe örnek teşkil etmektedir. Bu tür bir anlayış, kamu yöneticilerinin etik duyarlılığını kaybetmesine ve kamu yönetiminde etik dışı uygulamaların kurumsal bir norm haline gelmesine yol açmaktadır (Yüksel, 2002: 182).

Etik Körlüğün Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkileri: Etik körlük, yalnızca bireysel ya da kurumsal bir sorun değil, aynı zamanda kamu yönetiminin bütünlüğünü ve güvenilirliğini tehdit eden bir unsurdur. Kamu kurumlarında etik normların yalnızca yasal düzenlemelerle korunmaya çalışılması, uygulamada bu değerlerin sistematik bir biçimde aşınmasına yol açmaktadır. Etik körlük, yöneticilerin etik duyarlılığını kaybetmesine, hesap verebilirlik mekanizmalarının işlevsiz hale gelmesine ve kamu hizmetlerinin niteliğinin düşmesine neden olmaktadır (Uzun, 2011: 43).

Bu nedenle, kamu yönetiminde etik körlüğü önlemek için yalnızca hukuki çerçevenin güçlendirilmesi değil, aynı zamanda kurumsal ve bireysel farkındalığın artırılması gerekmektedir. Kamu yöneticilerinin

etik deęerleri içselleřtirmesi, etik eęitimin kuramsal boyuttan çıkıp uygulamalı hale getirilmesi ve baęımsız denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, etik körlüğün sistematik bir sorun haline gelmesini engellemek açısından kritik önem taşımaktadır.

Etik körlük, bireysel ya da kurumsal düzeyde gelişmekle kalmaz; zamanla yönetim süreçlerinde norm haline gelerek yolsuzluk ve dięer etik ihlallerin önünü açar. Kamu görevlilerinin hesap verebilirlikten kaçınması, etik dışı kararları rasyonalize etmesi ve kamu hizmetinde çıkar çatışmalarının meşru görülmesi, bu sürecin temel dinamikleri arasında yer almaktadır (Öztürk, 1998: 84). Ayrıca, siyasi müdahaleler, kurumsal şeffaflığın eksikliği ve denetim mekanizmalarının zayıflığı gibi faktörler, etik körlüğün kamu yönetiminde derinleşmesine yol açmaktadır.

Kurumsal Zafiyetler ve Hesap Verebilirlik Eksikliği: Etik ilkelerin kurumsallaşmadığı yönetim sistemlerinde, hesap verebilirlik mekanizmalarının zayıf kalması, kamu görevlilerinin etik normlardan sapmasını kolaylaştıran en önemli unsurlardan biridir (Yüksel, 2002: 184). Hesap verebilirlik, kamu yöneticilerinin aldığı kararların denetlenebilir olması ve bu kararların gerekçelerini kamuya açıklama zorunluluğunu içeren bir yönetim ilkesidir. Ancak, hesap verebilirlik süreçleri etkisiz kaldığında, kamu yöneticileri etik kuralların bağlayıcılığını hissetmez ve bireysel veya kurumsal çıkarlar doğrultusunda hareket edebilmektedir.

Kurumsal zafiyetler, özellikle etik ihlallerin denetlenmedięi ya da yetersiz denetlendięi kamu kurumlarında yaygınlaşmaktadır. Kamu yönetimi literatüründe, hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlü olduęu sistemlerde etik ihlallerin daha düşük olduęu belirtilirken, bu mekanizmaların etkisiz olduęu ülkelerde yolsuzluk ve etik dışı uygulamaların olaęan hale geldięi vurgulanmaktadır (Uzun, 2011: 39). Örneęin, birçok ülkede baęımsız etik denetim kurumları, kamu yöneticilerinin kararlarını denetleyerek etik ihlalleri önlemeye çalışsa da bu kurumların yetki alanlarının sınırlı olması veya siyasi baskılar altında hareket etmesi hesap verebilirliği zayıflatmaktadır.

Etik Dışı Kararların Rasyonalizasyonu: Kamu yönetiminde etik dışı davranışlar, yalnızca bireysel ahlaki zaafılarla açıklanamaz; aksine, yöneticilerin ve kamu görevlilerinin bu tür davranışları nasıl meşrulaştırdığı ve rasyonalize ettięi de dikkate alınmalıdır (Şen, 2019: 101). Etik dışı kararların rasyonalizasyonu, bireylerin kendi eylemlerini etik açıdan kabul edilebilir hale getirmek için çeşitli gerekçeler üretmesi sürecidir. Bu süreç, etik ihlallerin normalleşmesine ve kamu yönetiminde yaygınlaşmasına yol açmaktadır.

Rasyonalizasyon sürecinde kamu yöneticileri, etik dışı kararlarını çeşitli şekillerde haklı gösterebilir. “Kamu yararına hareket ettięini” iddia etmek, etik dışı kararları gerekçelendirmek için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Örneęin, kamu ihalelerinde liyakat esaslarına aykırı olarak belirli firmalara avantaj sağlanması, “hizmetin etkinlięi” ya da “bürokratik süreçleri hızlandırma” gibi gerekçelerle savunulabilir. Benzer şekilde, çıkar çatışmalarını meşrulaştırmak için yöneticiler, etik ihlallerini “geçici bir durum” veya “istisna” olarak görme eğiliminde olabilir. Etik dışı kararların rasyonalizasyonu, kamu yöneticilerinin zaman içinde etik normlara duyarsızlaşmasına ve etik körlüğün daha da derinleşmesine neden olmaktadır. Bu durum, kamu yönetiminde etik çerçevenin bozulmasına ve kurumsal yozlaşmanın hızlanmasına yol açmaktadır (Uzun, 2011: 44).

Kamu Görevlilerinde Çıkar Çatışması ve Etik İkilimler: Kamu yönetiminde etik körlüğün en önemli göstergelerinden biri, kamu görevlilerinin karar alma süreçlerinde karşılaştıkları çıkar çatışmaları ve etik ikilemler karşısında sergiledikleri tutumlardır. Çıkar çatışması, kamu görevlisinin kişisel çıkarları ile kamu yararı arasında kaldığı durumları ifade eder ve etik körlük bu noktada devreye girerek kamu görevlisinin etik dışı davranışını görmezden gelmesini sağlayabilmektedir.

Çıkar çatışmalarının en sık görüldüğü alanlardan biri, kamu ihaleleri ve personel atamalarıdır. Kamu yöneticileri, belirli kişi veya gruplara imtiyaz sağlamak adına liyakat ilkesinden sapabilir ve kararlarını nesnel kriterlere göre deęil, kişisel veya politik baęlılıklara göre şekillendirebilir. Ayrıca, kamu kaynaklarının belirli çıkar gruplarına yönlendirilmesi veya kamu bütçesinin belirli kişi ve kuruluşlara avantaj sağlayacak şekilde kullanılması, kamu yöneticilerinin etik ilkelerden ne ölçüde sapabileceęini göstermektedir.

Etik ikilemler karşısında kamu görevlilerinin sergiledięi tutum, kurumsal kültür ve etik eğitimle doğrudan ilişkilidir. Eęer kamu yönetiminde etik deęerler güçlü bir şekilde benimsenmişse, çıkar çatışmaları ve etik ikilemler karşısında yöneticiler etik normlara daha baęlı kalacaktır. Ancak, etik kültürün zayıf olduęu sistemlerde, kamu görevlileri etik dışı tercihler yaparak bu durumları rasyonalize etme eğiliminde olacaktır.

Etik Körlüğü Besleyen Faktörler: Etik körlüğün kamu yönetiminde kurumsallaşmasına neden olan çeşitli faktörler bulunmaktadır:

- *Siyasi Müdahale ve Kayırmacılık:* Kamu yönetiminde etik körlüğün en önemli nedenlerinden biri, siyasi aktörlerin kamu görevlileri üzerinde kurduğu baskıdır. Siyasi müdahaleler, kamu yöneticilerinin bağımsız karar alma yetisini zayıflatmakta ve etik ilkelerin göz ardı edilmesine neden olmaktadır.
- *Şeffaflık Eksikliği ve Bilgi Gizleme:* Kurumsal şeffaflık, kamu yönetiminde etik normların korunması açısından kritik bir unsurdur. Ancak, bilgi gizleme ve hesap verebilirlik mekanizmalarının etkisiz olması, etik ihlallerin fark edilmemesine ve yöneticilerin etik sorumluluktan kaçınmasına yol açmaktadır.
- *Yaptırım Zayıflıkları ve Etik Denetim Mekanizmalarının Etkisizliği:* Kamu yönetiminde etik normların uygulanabilmesi için, etik ihlallere karşı caydırıcı yaptırımların bulunması gerekmektedir. Ancak, yaptırım mekanizmalarının yetersizliği ve etik denetim organlarının siyasi baskılarla etkisiz hale getirilmesi, etik körlüğün yaygınlaşmasına neden olmaktadır.

Sonuç olarak, etik körlüğün kamu yönetiminde yaygınlaşması, sistematik bir sorun olup, etik reformların güçlendirilmesi ve hesap verebilirlik mekanizmalarının etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, etik dışı davranışlar kurumsallaşarak yolsuzluk ve yönetsel bozulmanın önünü açacaktır.

3. VAKA ÇALIŞMASI METODOLOJİSİ

Bu çalışmada, kamu yönetiminde etik körlük olgusunu derinlemesine incelemek amacıyla *vaka analizi yöntemi* kullanılmıştır. Vaka analizi, belirli bir olgunun veya olayın ayrıntılı biçimde incelenmesine olanak tanıyan, bağlamsal faktörleri ve etkileşimleri açığa çıkararak karmaşık toplumsal olguların kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağlayan bir yöntemdir. Yin (2009: 3-7). Vaka analizini, “bir ya da daha fazla olgunun bağlamsal, organizasyonel ve sosyal çevreleriyle etkileşimlerinin analizine dayalı bir araştırma stratejisi” olarak tanımlamakta ve sosyal bilimlerde çok boyutlu, dinamik olguların çözümlemesinde güçlü bir yöntem olarak öne çıkarmaktadır. Bu yöntem, çalışmada etik körlük olgusunun farklı ülkelerdeki (Kanada, Güney Kore, İsveç, Türkiye) somut örnekler üzerinden sistematik biçimde incelenmesine, etik ihlallerin neden ve sonuçlarının teorik çerçeveye ilişkilendirilerek analiz edilmesine olanak sağlamıştır.

Araştırmada, *Robert K. Yin'in dört aşamalı vaka analizi metodolojisi* temel alınmıştır: tasarım, veri toplama, veri analizi ve raporlama. Bu yaklaşım, çalışmanın metodolojik sağlamlığını ve sistematik ilerleyişini desteklemiştir.

- *Tasarım aşamasında*, araştırma soruları, kamu yönetiminde etik körlüğün nasıl ortaya çıktığı, hangi faktörlerle beslendiği ve yönetsel süreçleri nasıl etkilediği çerçevesinde belirlenmiştir. Vaka seçiminde, çalışmanın amacına ve etik körlüğün çok boyutlu doğasına uygun olarak, farklı coğrafi, sektörel ve yönetsel bağlamları temsil eden örnekler tercih edilmiştir. Bu kapsamda *Kanada (Trudeau ve SNC-Lavalin Vakası)*, *Güney Kore (Park Geun-hye Yolsuzluk Davası)*, *İsveç (Paolo Macchiarini Skandalı)* ve *Türkiye (Belediye Başkanının Aile Üyelerini Ataması Vakası)* seçilmiştir. Seçilen vakalar, hem etik körlüğün farklı düzeylerini (bireysel, kurumsal, yapısal) yansıtmakta hem de literatürde geniş şekilde tartışılmış ve kamuoyuna yansımış somut örnekler olarak dikkat çekmektedir. Böylece vaka seçimi, teorik geçerlilik ve bağlamsal çeşitlilik açısından bilimsel yeterlilik sağlamaktadır.
- *Veri toplama aşamasında*, *triangulation (üçleme) yaklaşımı* benimsenerek çoklu veri kaynakları kullanılmıştır. Akademik makaleler, resmi raporlar, mevzuat belgeleri, etik kurulların kararları ve medya haberleri bir arada incelenmiş, böylece elde edilen bulguların geçerliliği ve güvenilirliği artırılmıştır.
- *Veri analizi aşamasında*, betimsel analiz yöntemi kullanılarak veriler tematik kategorilere ayrılmış ve sistematik biçimde analiz edilmiştir. Yin'in desen eşleştirme ve açıklayıcı yapı kurma teknikleriyle etik körlüğün ortaya çıkış nedenleri, kurumsal yapılarla ilişkisi ve yönetsel süreçlere etkileri derinlemesine incelenmiştir. Her vaka, özgün bağlamında ve teorik çerçeveye ilişkilendirilerek analiz edilmiştir.
- *Raporlama aşamasında*, elde edilen bulgular açık ve sistematik biçimde sunulmuş, vaka analizlerinin sonuçları literatüre katkı sağlayacak önerilerle desteklenmiştir.

Bu çalışma, etik körlüğün kurumsal ve bireysel dinamiklerini farklı bağlamlarda ortaya koymayı ve politika yapımcılar için yol gösterici öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, analiz edilen vakalar literatür taramasına ve mevcut belgelere dayandığı için saha çalışmaları ve derinlemesine mülakatlar içermemektedir. Gelecek çalışmalarda, farklı coğrafyalarda yapılacak saha araştırmaları ve nicel analizlerle etik körlüğün daha geniş çerçevede ele alınması önerilmektedir.

4. SEÇİLMİŞ VAKALARIN ANALİZİ

Vaka 1: Kanada- Başbakan Justin Trudeau SNC-Lavalin Skandalı

Kanada'daki Etik Mekanizmaları: Kanada'da kamu yönetiminde etik kuralların uygulanmasını ve ihlallerin denetimini sağlamak amacıyla çeşitli kurumsal mekanizmalar geliştirilmiştir. Federal düzeyde Etik Komiserliği (Conflict of Interest and Ethics Commissioner), kamu görevlilerinin çıkar çatışmalarını önlemek ve etik kurallara uygun davranışlarını sağlamakla yetkili bağımsız bir denetim organı olarak görev yapmaktadır. Etik Komiserlik, yüksek düzeydeki kamu görevlilerinin davranışlarını izleyerek çıkar çatışmalarını tespit etmekte, etik kuralların ihlal edilmesi durumunda ise rapor hazırlayarak Parlamento'ya sunmaktadır (Bergman ve Macfarlane, 2018: 6-7). Ayrıca, Kanada Parlamentosu bünyesinde kurulan Etik Kuralları Komitesi (House of Commons Standing Committee on Access to Information, Privacy and Ethics), etik normların geliştirilmesine ve ihlallerin tartışılmasına katkı sağlamaktadır (Jason, 2012). Federal düzeyde benimsenen Conflict of Interest Act ve Parliament of Canada Act, kamu görevlilerinin çıkar çatışmalarını ve etik ihlalleri önlemeye yönelik temel yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. Bu düzenlemeler, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliği güçlendirmeyi hedeflemektedir (Gussow, 2006: 9-10). Bu mekanizmalar, etik körlüğün önlenmesi ve kamu görevlilerinin karar alma süreçlerinde etik ilkeleri gözetmesi için kurumsal bir temel sunmaktadır. Ancak SNC-Lavalin skandalı, bu mekanizmaların etik ihlalleri engellemede yetersiz kalabileceğini ve siyasi baskıların etik kurallar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koymuştur.

Olayın Arka Planı ve Gelişimi: SNC-Lavalin skandalı, Kanada kamu yönetiminde etik körlük olgusunun somut bir örneği olarak öne çıkmaktadır. 2001–2011 yılları arasında mühendislik devi SNC-Lavalin'in Libya'da kamu yetkililerine 48 milyon Kanada doları tutarında rüşvet verdiği ve usulsüzlük yaptığı iddiaları gündeme gelmiştir (Acorn, 2021: 893). Şirketin federal hükümet ihalelerinden men edilmesi durumunda binlerce çalışanın işsiz kalacağı ve Kanada ekonomisinin zarar göreceği öne sürülerek, Trudeau hükümeti tarafından şirkete yönelik cezai sürecin yumuşatılması amacıyla baskı uygulanmıştır (Gosselin ve Berthelot, 2024: 1562).

Etik İhlal ve Kurumsal Dinamikler: Kanada Etik Komiseri Mario Dion'un 2019 yılında yayımladığı raporda, Trudeau'nun federal çıkar çatışması yasasını ihlal ettiği açık bir şekilde belirtilmiştir. Trudeau'nun, dönemin Adalet Bakanı ve Başsavcısı Jody Wilson-Raybould'a yargı sürecine müdahale etmesi için baskı yaptığı tespit edilmiştir (Stedman, 2022: 207). Wilson-Raybould'un bu baskılara direnmesi ve kamu yararını gözeterek siyasi baskılara boyun eğmemesi, etik değerlere bağlılığın ve bireysel sorumluluğun önemli bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşın, Trudeau'nun etik kuralları ihlal ettiğini itiraf etmesine rağmen istifa etmeyi reddetmesi, etik hesap verebilirliğin kurumsal düzeyde zayıf kaldığını göstermektedir.

Siyasi ve Toplumsal Sonuçlar: Bu skandal, Kanada'da hem siyasi hem de toplumsal düzeyde ciddi tartışmalara yol açmıştır. Wilson-Raybould ve Hazine Bakanı Jane Philpott'un istifaları, kamu görevlilerinin etik ilkelere bağlılığını ve siyasi baskılara karşı duruşunu göstermektedir. Trudeau'nun başkanışmanı Gerald Butts'un istifası ise olayın bireysel bir etik sorundan öte, kurumsal bir kriz niteliği taşıdığını ortaya koymaktadır (Marland, 2020: 152-154). 2019 Kanada federal seçimlerinde, Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti 157 sandalye kazanarak meclisteki çoğunluğunu kaybetmiş ve azınlık hükümeti kurmak zorunda kalmıştır. Bu sonuç, Trudeau'nun 2015 seçimlerinde elde ettiği 184 sandalyelik güçlü çoğunluğa kıyasla ciddi bir gerilemeyi ifade etmektedir (The Guardian, 2019). Etik ihlallerin gölgesinde gerçekleşen bu seçim, kamuoyunda artan güvensizlikle birlikte Liberal Parti'nin siyasi meşruiyetini zayıflatmış, partiye olan toplumsal desteğin önemli ölçüde aşındığını gözler önüne sermiştir. Her ne kadar seçim sonuçları iktidarın el değiştirmesiyle sonuçlanmamış olsa da seçmenlerin etik skandallara verdiği dolaylı tepki, partinin iktidarını sürdürebilmesi için artık daha kırılgan bir zeminde hareket ettiğini ortaya koymuştur.

Eleştirel Değerlendirme: SNC-Lavalin skandalı, kamu yönetiminde etik körlüğün yalnızca bireysel zaafılardan değil, aynı zamanda kurumsal çıkarların ve siyasi kaygıların etik ilkelere üstün gelme eğiliminden de kaynaklanabileceğini göstermektedir. Bu vaka, etik kuralların yalnızca teorik bir çerçevede

değil, aynı zamanda pratikte karşılaşılan kriz anlarında kamu yöneticileri için temel bir rehber olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında bu vaka, etik körlüğün kurumsal yapıdaki yetersizlikler, çıkar odaklı karar alma süreçleri ve yargı bağımsızlığına yönelik tehditlerle nasıl birleşerek derinleştiğini göstermesi açısından önemli bir katkı sağlamaktadır.

Vaka 2: Güney Kore - Park Geun-hye Yolsuzluk Skandalı

Güney Kore'deki Etik Denetim Mekanizmaları: Güney Kore, kamu sektöründe etik standartları güçlendirmek amacıyla kapsamlı kurumsal yapılar ve yasal düzenlemeler inşa etmiştir. Bu çerçevede iki temel kurum öne çıkmaktadır. İlki, Kamu Hizmeti Etik Komisyonu (Public Service Ethics Committee) olup, 1981 yılında yürürlüğe giren *Public Service Ethics Act* kapsamında kurulmuştur. Bu komisyon, kamu görevlilerinin mal varlığı beyanlarını denetleyerek çıkar çatışmalarını önlemeyi ve görevden ayrılan yetkililerin özel sektördeki faaliyetlerini sınırlandırmayı amaçlamaktadır. Komisyonun işleyişi, kamu hizmetinde dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerinin kurumsal güvence altına alınmasına katkı sunmaktadır. İkinci temel kurum ise Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Haklar Komisyonu (Anti-Corruption and Civil Rights Commission - ACRC)'dur. 2008 yılında kurulan bu bağımsız komisyon, Güney Kore'nin ulusal yolsuzlukla mücadele mekanizmasının merkezinde yer almaktadır. ACRC, kamu kurumlarının etik standartlara uyumunu izlemek ve toplumsal bütünlüğü geliştirmek amacıyla iki önemli araç geliştirmiştir: İlki, kamu çalışanları ve vatandaşlara yönelik anketlerle uygulanan Bütünlük Değerlendirmesi (Integrity Assessment)'dir. İkincisi ise kurumların kendi çabalarıyla yürüttüğü etik ve şeffaflık faaliyetlerini değerlendiren Yolsuzlukla Mücadele Girişimi Değerlendirmesi (Anti-Corruption Initiative Assessment)'dir. Bu değerlendirmeler, kamu kurumlarını rekabetçi biçimde daha yüksek etik performansa yönlendirmekte ve şeffaf yönetim kültürünü kurumsallaştırmaktadır (UNDP, 2023: 9-10; Ko, vd., 2015: 104-106; Min, 2019: 218-219). Güney Kore modeli, kamu sektöründe etik standartların yükseltilmesine yönelik bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. Ancak, Park Geun-hye skandalı, bu mekanizmaların etkinliğinin sorgulanmasına neden olmuştur.

Olayın Arka Planı ve Gelişimi: 2016 yılında Güney Kore'de patlak veren skandal, dönemin Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin, resmi bir unvanı bulunmayan yakın dostu Choi Soon-sil'in devlet işlerine müdahil olmasına izin vermesiyle gündeme gelmiştir. Choi'nin, büyük şirketlerden kendi kontrolündeki vakıflara bağış yapılması için baskı uyguladığı ve gizli devlet belgelerine erişim sağladığı iddia edilmiştir. Bu gelişmeler, kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılanmış ve milyonlarca kişinin katıldığı geniş çaplı protesto gösterilerini tetiklemiştir. Özellikle 12 Kasım 2016'da Seul'de düzenlenen gösterilerde yaklaşık 500.000 kişi Cumhurbaşkanı'nın istifasını talep etmiştir (NPR, 2016).

Etik İhlaller ve Kurumsal Dinamikler: 2016 yılında Güney Kore'de patlak veren siyasi skandal, dönemin Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'nin, resmi bir görevi olmayan yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in devlet işlerine müdahil olmasına izin vermesiyle gündeme gelmiştir. Choi'nin, büyük şirketlerden kendi kontrolündeki vakıflara bağış yapmaları için baskı yaptığı ve devlet sırlarına erişim sağladığı iddia edilmiştir. Bu durum, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmış ve milyonlarca kişinin katıldığı protestolara yol açmıştır (Yang, 2019; Liu, S. 2019). Choi Soon-sil'in, Park'ın konuşma metinlerini düzenlemesi ve devlet politikalarına yön vermesi, kurumsal etik ilkelerin ihlal edildiğini göstermektedir. Ayrıca, büyük şirketlerin, hükümetle iyi ilişkiler kurmak amacıyla Choi'nin vakıflarına bağış yapmaları, iş dünyası ve siyaset arasındaki etik sınırların bulanıklaştığını ortaya koymaktadır.

Siyasi ve Toplumsal Sonuçlar: Bu gelişmelerin ardından, 9 Aralık 2016 tarihinde Güney Kore Ulusal Meclisi, 300 üyeden 234'ünün lehte oy kullanmasıyla Park Geun-hye'nin görevden alınması yönünde karar almıştır. Bu oylama sonucunda, Park'ın görev ve yetkileri geçici olarak askıya alınmış ve Başbakan Hwang Kyo-ahn, Anayasa Mahkemesi'nin nihai kararına kadar vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiştir. Anayasa Mahkemesi, 10 Mart 2017 tarihinde oy birliğiyle (8-0) Park Geun-hye'nin görevden alınmasını onaylamıştır. Mahkeme, Park'ın "anayasa ve yasaları ihlal eden eylemlerinin kamu güvenini ihlal ettiğini" belirterek, görevden alınmasının anayasal düzenin korunması açısından gerekli olduğuna hükmetmiştir (Lim, 2017). Bu karar, Güney Kore tarihinde bir cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alınmasının ilk örneğidir. Güney Kore'de 2016 yılında patlak veren siyasi skandalın ardından eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, görevden alındıktan sonra rüşvet, görevi kötüye kullanma ve devlet sırlarını sızdırma suçlamalarıyla yargılanmış; 6 Nisan 2018'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından 24 yıl hapis ve 18 milyar won (yaklaşık 16 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştır. Ancak, 24 Ağustos 2018'de temyiz mahkemesi bu cezayı 25 yıla ve para cezasını da yaklaşık 20 milyar won'a (yaklaşık 17,86 milyon dolar) yükseltmiştir. Skandala adı karışan Park'ın yakın arkadaşı Choi Soon-sil ise, devlet işlerine yasa dışı müdahale etmek ve büyük şirketlerden usulsüz bağış toplamak gibi suçlamalarla 13 Şubat

2018’de 20 yıl hapis ve 18 milyar won (yaklaşık 16,6 milyon dolar) para cezasına mahkûm edilmiştir (Voanews, 2018). Bu kararlar, Güney Kore’de kamu görevlilerinin etik dışı uygulamalarına karşı yargı erkinin güçlü bir şekilde harekete geçtiğini ve hukukun üstünlüğünün bu tür krizlerde etkin biçimde işletildiğini ortaya koymaktadır.

Eleştirel Değerlendirme ve Çalışmaya Katkısı: Park Geun-hye skandalı, Güney Kore’de etik mekanizmaların kriz anlarında nasıl devreye girebildiğini ve işlevsel olabildiğini göstermesi bakımından dikkate değerdir. Büyük şirketlerin hükümetle olan ilişkileri, iş dünyasında etik standartların uygulanabilirliğini sorgulatmıştır. Park ve Choi arasındaki kişisel bağ, devlet işlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini zedelemiş, kamu güvenini sarsmıştır. Bu vaka, etik körlüğün, bireysel ilişkiler ve güç dinamikleri aracılığıyla nasıl kurumsal yapıları etkileyebileceğini göstermektedir. Skandalın açığa çıkmasının ardından medya, sivil toplum ve bağımsız yargı süreçleri hızla harekete geçmiş; Anayasa Mahkemesi Park’ın görevden alınmasına karar vermiştir. Ardından bağımsız yargı süreci işletilmiş ve Park, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından mahkûm edilmiştir. Bu süreç, kurumsal etik denetimlerinin ve hukuk devletinin, üst derece siyasi nüfuz sahiplerine karşı dahi nasıl işletilebileceğine dair önemli bir örnek teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu vaka, etik körlükle mücadelede sadece bireysel ahlaki sorumluluğun değil, etkin denetim mekanizmalarının ve kurumsal tepki reflekslerinin de belirleyici rol oynadığını göstermektedir.

Vaka 3: İsveç – Paolo Macchiarini Skandalı ve Etik Körlük

İsveç’teki Etik Denetim Mekanizmaları: İsveç, kamu yönetiminde etik denetim ve şeffaflığın en köklü biçimde kurumsallaştığı ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. İsveç’in 1766 tarihli Basın Özgürlüğü Yasası (Tryckfrihetsförordningen), kamu belgelerine erişimi anayasal bir hak olarak tanıyarak, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin temelini atmıştır. Bu yasa, vatandaşların devletin faaliyetlerini denetlemesine olanak tanımış ve etik dışı uygulamaların ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmıştır. Bu yönüyle, İsveç’in şeffaflık politikası küresel bir model haline gelmiş ve 2023 yılında UNESCO tarafından “Dünya Belleği” (Memory of the World) listesine dahil edilerek, insanlığın ortak bellek mirası olarak tescillenmiştir (OmRegeringskansliet, 2023). 1809 yılında kurulan Parlamento Ombudsmanı (Justitieombudsmannen) ise kamu kurumlarının hukuka uygunluk ve etik normlara bağlılık açısından denetlendiği bağımsız bir mekanizma sunmaktadır. Ombudsman, bireylerin kamu idaresine yönelik şikâyetlerini değerlendirerek gerektiğinde soruşturma başlatmakta ve böylece idarenin keyfi uygulamalardan arındırılmasını sağlamaktadır (Riksdagens, 2023). İsveç’in etik yönetim sistemi ayrıca, kamu çalışanlarına yönelik düzenli rehberlik, etik kuralların yazılı hale getirilmesi ve eğitim programlarıyla desteklenmektedir. Bu bütüncül yaklaşım, yalnızca yasal denetimi değil, aynı zamanda kurum içi etik farkındalığı da güçlendirerek kamu hizmetinde şeffaflık, dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerini etkin biçimde kurumsallaştırmaktadır.

Olayın Arka Planı ve Gelişimi: Paolo Macchiarini, 2010 yılında İsveç’in önde gelen tıp araştırma kurumu Karolinska Enstitüsü’nde (KI) misafir profesör olarak göreve başlamış ve aynı zamanda Karolinska Üniversitesi Hastanesi’nde cerrah olarak çalışmıştır. 2011-2012 yılları arasında, sentetik trakea (nefes borusu) nakli konusunda öncü olduğu iddia edilen operasyonlar gerçekleştirmiştir. Ancak, bu operasyonlar yeterli klinik ve hayvan deneyleri yapılmadan ve etik onay süreçleri tamamlanmadan gerçekleştirilmiş, sonuç olarak üç hasta hayatını kaybetmiştir. Macchiarini’nin çalışmaları, etik ihlaller ve bilimsel usulsüzlükler nedeniyle kapsamlı soruşturmalara konu olmuştur. 2014 yılında, Karolinska Enstitüsü’ndeki dört meslektaş, Macchiarini’nin araştırma sonuçlarını çarpıttığını ve etik kuralları ihlal ettiğini iddia ederek resmi şikâyette bulunmuştur. Bu süreçte, Macchiarini’nin akademik geçmişi ve özgeçmişinde de tutarsızlıklar tespit edilmiştir (Güçlüanadolu Gazetesi, 2023).

2016 yılında İsveç’in ulusal televizyonu SVT’de yayımlanan “Experimenten” adlı belgesel, Macchiarini’nin etik dışı uygulamalarını ve hastalarının yaşadığı trajedileri geniş kitlelere duyurmuştur. Bu gelişmelerin ardından, Karolinska Enstitüsü Macchiarini’nin sözleşmesini yenilememiş ve araştırma grubunu dağıtmıştır. Hukuki süreçler sonucunda, Macchiarini 2022 yılında İsveç’te “ağır bedensel zarar verme” suçundan mahkûm edilmiş ve 2023 yılında temyiz mahkemesi tarafından cezası 2 yıl 6 ay hapis cezasına çevrilmiştir (Karolinska Institutet, 2024). Bu skandal, etik denetim mekanizmalarının yetersizliğini ve akademik kurumların şeffaflık konusundaki eksikliklerini gözler önüne sermiştir. Ayrıca, bilimsel araştırmalarda etik kuralların ve onay süreçlerinin önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Etik İhlaller ve Kurumsal Dinamikler: Karolinska Enstitüsü'nün Macchiarini hakkındaki ilk şikayetleri yeterince ciddiye alınması ve gerekli soruşturmaları zamanında başlatmaması, kurumsal düzeyde etik körlüğün bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Enstitü, Macchiarini'nin uluslararası alandaki prestijinden etkilenerek, etik ihlalleri görmezden gelmiş ve bu durum, kurumun itibarını ciddi şekilde zedelemiştir. 2015 yılında bağımsız bir uzman olan Bengt Gerdin, Macchiarini'nin yedi bilimsel makalesinde etik ihlaller tespit etmiş, ancak enstitü yönetimi bu bulguları başlangıçta reddetmiştir. 2016 yılında İsveç televizyonunda yayımlanan "Experimenten" adlı belgesel, Macchiarini'nin etik dışı uygulamalarını ve hastalarının yaşadığı trajedileri geniş kitlelere duyurmuş, kamuoyunun tepkisi üzerine Karolinska Enstitüsü Macchiarini'nin sözleşmesini yenilememiş ve araştırma grubunu dağıtmıştır (Karolinska Institutet, 2024).

Macchiarini'nin gerçekleştirdiği operasyonlar, etik kuralların ve bilimsel standartların ciddi şekilde ihlal edildiğini göstermektedir. Hastalar üzerinde deneysel cerrahi işlemler uygulanmış, ancak bu işlemler için gerekli etik onaylar alınmamış ve hastaların bilgilendirilmiş onamları yeterli düzeyde sağlanmamıştır. Ayrıca, Macchiarini'nin bilimsel yayınlarında hastaların sağlık durumları ve operasyon sonuçları hakkında yanıltıcı bilgiler verdiği tespit edilmiştir. Bu durum, bilimsel dürüstlük ve şeffaflık ilkelerinin ihlal edildiğini göstermektedir.

Siyasi ve Toplumsal Sonuçlar: Paolo Macchiarini skandalı, İsveç'te ve uluslararası alanda geniş yankı uyandırmış, bilimsel etik ve denetim mekanizmalarının etkinliği konusunda ciddi tartışmalara yol açmıştır. Skandalın ortaya çıkmasının ardından, Karolinska Enstitüsü Rektörü Anders Hamsten, Macchiarini'nin etik ihlallerini yeterince ciddiye almadığı ve kurumun itibarını zedelediği gerekçesiyle 13 Şubat 2016'da görevinden istifa etmiştir. Aynı şekilde, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü Komitesi Sekreteri Urban Lendahl da Macchiarini'nin enstitüye atanmasındaki rolü nedeniyle Şubat 2016'da görevinden ayrılmıştır (Güçlüanadolu Gazetesi, 2023).

Bu gelişmelerin ardından, İsveç'te araştırma etiği ve bilimsel denetim mekanizmalarının etkinliği sorgulanmış, kamuoyunda bilimsel araştırmalara olan güven sarsılmıştır. Karolinska Enstitüsü, etik kuralların uygulanmasını sağlamak amacıyla yeni politikalar geliştirmiş ve araştırma etiği konusunda eğitim programları başlatmıştır. Ayrıca, 2022 yılında Stockholm Bölgesi ile birlikte, mevcut etik mevzuat temelinde araştırma sorumluluğu üzerine yeni yönergeler geliştirilmiştir. Bu reformlar, etik denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve benzer skandalların önlenmesi amacıyla atılmış önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir (Karolinska Institutet, 2024).

Eleştirel Değerlendirme: Paolo Macchiarini skandalı, etik körlüğün yalnızca bireysel bir zaaf değil, aynı zamanda kurumsal yapılar içerisinde nasıl sistematik hale gelebileceğini gözler önüne sermektedir. Karolinska Enstitüsü gibi prestijli bir kurumun, Macchiarini'nin uluslararası itibarı ve kariyer profili karşısında, araştırma etiği ve hasta güvenliğine ilişkin temel ilkeleri ikinci plana atması, etik denetim mekanizmalarının çıkar ilişkileri karşısında nasıl işlevsizleşebileceğini ortaya koymuştur. Bu vaka, bilimsel dürüstlüğün ihlaliyle kamu güveninin nasıl zedelendiğini ve etik mekanizmaların ancak uygulandıkları ölçüde anlam kazandığını açıkça göstermektedir. Çalışmamız açısından bu vaka, etik körlüğün nedenlerinin bireysel tercihlerden çok kurumsal kültür, hiyerarşik yapı ve denetim eksiklikleriyle nasıl ilişkilendiğini anlamak adına önemli bir örnek sunmakta; aynı zamanda etik denetimin, yalnızca düzenlemelerle değil, kurumsal kararlılıkla da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Vaka 4: Türkiye – Belediye Başkanının Aile Üyelerini Özel Kalem Müdürlüğü'ne Ataması

Türkiye'deki Etik Denetim Mekanizmaları: Türkiye'de kamu görevlilerinin etik davranışlarını düzenlemek amacıyla 25 Mayıs 2004 tarihinde 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, kamu görevlilerinin saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve kamu yararını gözetme gibi etik ilkelere uymaları beklenmektedir. Bu ilkelerin uygulanmasını denetlemek ve etik ihlalleri incelemekle yetkili olan Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK), 11 üyeden oluşmakta ve üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta olup, ilk toplantısını 29 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirmiştir. KGEK'nin görevleri arasında, kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, etik ihlallerle ilgili re'sen veya başvuru üzerine inceleme ve araştırma yapmak, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak, 3628 sayılı Kanuna göre verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek ve kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirlemek bulunmaktadır (Resmî Gazete, 2004). Kurulun yetki alanı, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları kapsamaktadır. Ancak, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet

Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler bu Kanun kapsamı dışındadır. KGEK, etik ihlallerle ilgili kararlarını ilgili makamlara bildirmekte ve gerektiğinde bu kararları kamuoyuna duyurmaktadır. Ayrıca, kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine uygun hareket etmelerini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemekte ve etik kültürünün yerleşmesine katkıda bulunmaktadır (Koçak ve Yüksel, 2010: 75-76).

Olavin Arka Planı ve Gelişimi: Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 2022/166 sayılı kararında, bir belediye başkanının özel kalem müdürlüğü kadrosunu mevzuata aykırı biçimde kullanarak, özel kalem müdürünün kızı ve oğlunu sekiz ay içinde belediye kadrolarına sınavsız şekilde yerleştirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu atamalar, rekabetçi personel alım süreçlerinin devre dışı bırakılması ve liyakat esaslarının göz ardı edilmesi suretiyle gerçekleştirilmiş; bu durum, kamu görevlerine girişte eşitlik, tarafsızlık ve adalet ilkelerini açıkça ihlal etmiştir. Etik Kurul, bu tür işlemlerin sadece bireysel düzeyde çıkar sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda kamu hizmetinin tarafsızlık zeminini aşındırarak kurumsal etik yapının bozulmasına neden olduğunu vurgulamış ve ilgili belediye başkanının kamu görevini, kişisel ilişkiler ve hısımlık bağları doğrultusunda kötüye kullandığına hükmetmiştir. Karar, etik kuralların yalnızca formel değil, aynı zamanda içeriksel olarak da uygulanması gerektiğine işaret etmekte; özel kalem müdürlüğü kadrosunun dolanmalı biçimde kullanılarak kamuya açık rekabetin bertaraf edilmesinin, etik dışı yönetim pratiklerinin kurumsallaşmasına neden olabileceği uyarısını içermektedir. Bu örnek, Türkiye'de etik denetim mekanizmalarının özellikle yerel yönetimlerdeki kayırmacı eğilimler karşısında ne denli hayati olduğunu ve kurumsal etiğin içselleştirilmesi gerekliliğini güçlü biçimde ortaya koymaktadır.

Etik İhlaller ve Kurumsal Dinamikler: Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 2022/166 sayılı kararında, belediye başkanının özel kalem müdürlüğü kadrosunu kullanarak, önce özel kalem müdürünün kızını ardından oğlunu sınavsız bir şekilde belediyeye aldırması, ciddi bir etik ihlal olarak değerlendirilmiştir. Kurul, bu tür atamaların “özel kalem müdürlüğü kadrosunun istisnai niteliğini kötüye kullanma”, “çıkarcılık” ve “kayırmacılık” gibi uygulamalara zemin hazırladığını belirtmiş; idarenin tarafsızlık, eşitlik ve liyakat ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulamıştır. Bu durum, kamu görevlerine girişte adil rekabetin ortadan kaldırıldığına ve kamusal gücün kişisel bağlar lehine kullanıldığına işaret etmektedir. Ayrıca, Kurul'un değerlendirmesinde kamu gücünün keyfi biçimde tasarruf edilmesi, kamu hizmetine duyulan güvenin zedelenmesi ve etik kültürün kurumsal düzeyde zarar görmesi gibi etkiler açıkça belirtilmiştir.

Siyasi ve Toplumsal Sonuçlar: 2022/166 sayılı kararda ortaya konan etik ihlaller, sadece bireysel çıkar temelli işlemlerle sınırlı kalmamış; kamuoyunda belediyelere yönelik güven duygusunun aşınmasına da neden olmuştur. Belediye başkanının söz konusu atamaları, kamu hizmetinde objektiflik ilkesinin ihlal edildiğini düşünen vatandaşlar arasında tepkiyle karşılanmış; bu durum yerel yönetime olan meşruiyet algısını zayıflatmıştır. Ayrıca, kamuda görev yapan diğer personel açısından da bu tür işlemler, liyakatin göz ardı edildiği bir ortamda motivasyon kaybı ve kurumsal aidiyet zafiyetine yol açmıştır. Bu olay, kamu yönetiminde etik ihlallerin sadece teknik bir sorumluluk alanı değil, aynı zamanda yönetim kalitesini ve demokratik meşruiyeti etkileyen yapısal bir problem olduğunu ortaya koymaktadır.

Eleştirel Değerlendirme: Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 2022/166 sayılı kararında ortaya konan olay, kamu yönetiminde etik körlüğün bireysel tercihlerin ötesinde, kurumsal yapılar içinde nasıl kökleşebileceğini ve sürdürülebileceğini somut biçimde göstermektedir. Belediye başkanının kamu görevini kişisel ve sosyal bağlar doğrultusunda kullanması, sadece bireysel bir etik ihlal değil; kamu hizmetinin tarafsızlığı, eşitliği ve liyakati açısından da sistemik bir tehdit niteliğindedir. Bu durum, kamu kaynaklarının adil kullanımını zedeleyerek vatandaş-devlet ilişkilerinde güven erozyonuna neden olmaktadır.

İlgili vaka, çalışmamız açısından etik körlüğün nedenlerini analiz edebilmek ve sonuçlarını daha geniş bir çerçevede değerlendirebilmek adına değerli bir örnek teşkil etmektedir. Bu bağlamda, etik denetim mekanizmalarının kurumsal kapasitesinin artırılması, atamalarda şeffaflığın ve liyakat esaslarının güçlendirilmesi ile kamu görevlilerine yönelik sürekli etik eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiği açık biçimde ortaya konmaktadır. Vakadan elde edilen bulgular, kamu yönetiminde etik dışı uygulamaların yalnızca bireysel aktörlerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda örgütsel kültür ve yapısal ihmallerle desteklenebildiğini göstermesi bakımından çalışmaya özgün bir katkı sağlamaktadır.

5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu çalışma kapsamında incelenen dört vaka; Kanada'daki SNC-Lavalin skandalı, Güney Kore'deki Park Geun-hye yolsuzluk davası, İsveç'teki Paolo Macchiarini skandalı ve Türkiye'deki belediye başkanının aile üyelerini atama vakası, etik körlük olgusunun çok boyutlu ve dinamik yapısını farklı bağlamlar üzerinden ortaya koymaktadır. Vakalardan elde edilen bulgular, etik körlüğün yalnızca bireysel zaafılardan değil, aynı zamanda kurumsal ve sistemsal zafiyetlerden kaynaklanabileceğini göstermektedir.

Kurumsal çerçevede açıklanan bilişsel, kurumsal ve bireysel etik körlük türlerinin, vaka analizlerinde somut karşılıklar bulunduğu görülmektedir. Kanada örneğinde, siyasi baskı ve çıkar çatışmalarının etik ilkelerin önüne geçmesi, kurumsal etik kültürünün zayıflığını açığa çıkarmaktadır. Güney Kore'de, kişisel ilişkilerin ve çıkar ağlarının devlet işleyişini yönlendirmesi, etik denetim mekanizmalarının etkisizliğine işaret etmektedir. İsveç'te ise, kurumsal prestijin etik denetimi zayıflatması ve bilimsel şeffaflık ilkelerinin ihlal edilmesi, kurumsal etik körlüğün küresel düzeydeki yansımalarını göstermektedir. Türkiye'deki belediye başkanının aile üyelerini kamu görevlerine ataması ise, etik ilkelerin yalnızca biçimsel olarak benimsendiğini, ancak liyakat ve kamu yararının uygulamada göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır.

Elde edilen bulgular, literatürde sıkça tartışılan çıkar çatışması, hesap verebilirlik eksikliği, denetim mekanizmalarının zayıflığı ve etik eğitimin yetersizliği gibi temalarla doğrudan örtüşmektedir (örn. Kaptein, 2008; Rauh, 2018; Yüksel, 2002). Ancak bu çalışma, söz konusu teorik yaklaşımları vaka bazında detaylandırarak, kurumsal çıkarların ve bireysel prestijin etik denetim süreçlerini nasıl zayıflattığını somut verilerle ortaya koymaktadır. Bu yönüyle, çalışmanın literatüre katkısı sadece etik körlüğün kurumsal temellerini pekiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda farklı coğrafyalardan örneklerle pratikteki tezahürlerini sistematik bir şekilde analiz etmektedir.

Etik karar verme süreçlerinin yalnızca bireysel etik ilkeleri değil, aynı zamanda kurumsal yapıların şeffaflık ve hesap verebilirlik kapasitelerini de içermesi gerektiği açıktır. Bu bağlamda, çalışmada ortaya konulan vaka analizleri, yöneticilerin ve kurumların etik ilkelere bağlı kalmaları için kurumsal düzenlemelerin ve bağımsız denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin zorunluluğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, etik körlüğün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla kamu sektöründe etik farkındalığın artırılması, kurumsal etik eğitimlerinin sistematik olarak uygulanması ve çıkar çatışmalarını en aza indireyecek politika ve prosedürlerin oluşturulması gerekmektedir.

Çalışmanın bulguları, etik körlüğün yalnızca bireylerin değil, kurumsal yapıların ve yönetsel süreçlerin karmaşık etkileşimlerinden beslendiğini göstermektedir. Dolayısıyla, kamu yönetiminde etik karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve etik körlüğün önlenmesi için hem yapısal hem de kültürel reformların birlikte ele alınması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Bu çalışma, kamu yönetiminde etik körlük olgusunu, teorik bir çerçeve ve farklı ülkelerden seçilmiş somut vakalar ışığında incelemektedir. Kanada, Güney Kore, İsveç ve Türkiye'den seçilen örnekler, etik körlüğün yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda kurumsal ve sistemik bir olgu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Etik körlük, karar alma süreçlerinde şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve etik normların zayıflamasıyla derinleşmektedir. Çalışma, etik körlüğün yalnızca teorik tartışmalarda değil, yönetsel pratiklerde de nasıl kökleştiğini ve kurumsal yapılar içinde nasıl meşrulaştığını göstermektedir.

Etik ihlallerin önlenmesi için yalnızca etik kuralların belirlenmesi yeterli olmamakta, bu kuralların kurumsal kültüre yerleşmesi ve kamu görevlileri tarafından içselleştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada, bağımsız denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, etik eğitimlerin kurumsal bir norm haline getirilmesi ve siyasi müdahalelere karşı dirençli bir etik kültürün inşa edilmesi zorunluluk arz etmektedir.

Bu çalışma, etik körlüğün kamu yönetimi üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyarken, kurumsal çerçeve ve vaka analizleri üzerinden somut çözüm önerileri geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Gelecekteki araştırmalar, farklı coğrafyalarda yapılacak saha çalışmaları ve derinlemesine mülakatlarla bu alandaki bilgi birikimini daha da zenginleştirmelidir.

KAYNAKÇA

- Acorn, E. (2021). Behind the SNC-Lavalin scandal: the transnational diffusion of corporate diversion. *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*, 54(4), 892-917.
- Başpınar, N. Ö., & Yangil, F. M. (2021). Yanlış yaptığımı bilmiyordum: akademisyenlerde etik körlük üzerine bir araştırma. *Akademik Hassasiyetler*, 8(16), 41-66.
- Bayramoğlu, G., Palabıyık, N., & Uysal, E. (2023). İş yerinde etik körlük kavramına ilişkin ölçek uyarlama çalışması: geçerlik ve güvenilirlik analizi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 14(40), 1156-1175.
- Bergman, G., & Macfarlane, E. (2018). The impact and role of officers of parliament: Canada's conflict of interest and ethics commissioner. *Canadian Public Administration*, 61(1), 5-25.
- Coşkun, B., & Öztürk, N. K. (2002). Yerel yönetimlerde etkinlik ve etik. *Çağdaş Yerel Yönetimler*, 11(2), 73-88.
- Gosselin, A. M., & Berthelot, S. (2024). On the road to halting corruption: SNC-Lavalin. *Journal of Financial Crime*, 31(6), 1561-1575.
- Government of Sweden, (2016). "The Principle of Public Access to Official Documents" <https://www.government.se/how-sweden-is-governed/the-principle-of-public-access-to-official-documents>.
- Gussow, D. (2006). Crossing the floor, conflict of interest and The Parliament of Canada Act. *Canadian Parliamentary Review*, 29(2), 9-11.
- Güçlüanadolu Gazetesi, (2023). "Dr. Paolo Macchiarini'n yasaklanan çalışması ne?" <https://www.gucluanadolugazetesi.com/dr-paolo-macchiarinin-yasaklanan-calismasi-ne>.
- Jason, Z. (2012). Standing committee on access to information, privacy and ethics. *1st Session, 41st Parliament*, 1645.
- Kaptein, M. (2008). Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations: the corporate ethical virtues model. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 29(7), 923-947.
- Karolinska Institutet, (2024). "Action plan following the Macchiarini case investigations", <https://ki.se/en/about-ki/organisation-and-management/board-of-karolinska-institutet/action-plan-following-the-macchiarini-case-investigations?>.
- Ko, K., Cho, S. Y., Zhang, Y., & Lavena, C. (2015). Evolution of anti-corruption strategies in South Korea. *Government Anti-Corruption Strategies: A Cross-Cultural Perspective*. New York: Taylor & Francis, 103-122.
- Koçak, S. Y., & Yüksel, G. (2010). Türk kamu yönetiminde etik ve kamu görevlileri etik kurulu. *Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi*, (2), 73-96.
- Lim, H. (2017). A Closer Look at The Korean constitutional court's ruling on Park Geun-hye's impeachment. *Yale journal of international law*, 18.
- Liu, S. (2019). The apology for political scandal: Park Geun-hye's three national conversations. In *2019 5th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2019)* (pp. 511-516). Atlantis Press.
- Marland, A. (2020). The SNC-Lavalin affair: Justin Trudeau, ministerial resignations and party discipline. *Études canadiennes/Canadian Studies. Revue interdisciplinaire des études canadiennes en France*, (89), 151-177.
- Min, K. S. (2019). The effectiveness of anti-corruption policies: measuring the impact of anti-corruption policies on integrity in the public organizations of South Korea. *Crime, Law and Social Change*, 71(2), 217-239.
- NPR, (2016). "At least 500,000 Seoul protesters demand korean president resign" <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/11/12/501818736/at-least-500-000-protest-in-seoul-demanding-korean-presidents-resignation?utm>.

- OmRegeringskansliet, (2023). “Unesco utser Tryckfrihetsförordningen till Världsminne” <https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/unesco-utser-tryckfrihetsforordningen-till-varldsminne2/>.
- Önen, S. M., & Yıldırım, A. (2014). Kamu yönetiminde etik denetimi: OECD ülkeleri örneği. *Akademik Yaklaşımlar Dergisi*, 5(1), 103-126.
- Öztürk, N. K. (1998). Kamu yöneticilerinin kararlarında etik değerler. *Amme İdaresi Dergisi*, 31(2), ss. 81-92.
- Rauh, J. (2018). Ethics problems in the new public service: back to a service ethic? *Public Integrity*, 20(3), 234-256.
- Resmî Gazete, (2004). 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. *Kabul Tarihi*, 25, 2004. <https://www.etik.gov.tr/media/uidnvdn5/1-5-5176.pdf>.
- Riksdagens, (2023). “Riksdagens Ombudsmän, JO” <https://www.riksdagen.se/sv/kontakt-och-besok/riksdagens-myndigheter-och-namnder/riksdagens-ombudsman-jo/>.
- Sadykova, G., Çetin, S., Şahin, S., Eflanili, B. (2021). Kurumsal demokrasi algısının etik değerlere yatkınlık üzerindeki etkisi: sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma. *Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 17(1), 33-48.
- Saylı, H. ve Kızıldağ, D. (2007). Yönetmelik etik ve yönetmelik etiğın oluşmasında insan kaynakları yönetiminin rolünü belirlemeye yönelik bir analiz. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(1), 231-251.
- Stedman, I. (2022). Distinctive or not, our Canadian model of parliamentary ethics is in need of modernization. *Canadian Public Administration*, 65(1), 206-12.
- Şen, M. L. (2019). Kamu görevlilerini yoldan çıkaran bubi tuzakları: hediye ve bağışlar. *Enderun*, 3(2), 98-108.
- The Guardian, (2019). “Canada elections: Trudeau wins narrow victory to form minority government” <https://www.theguardian.com/world/2019/oct/22/canada-elections-justin-trudeau-wins-narrow-victory-to-form-minority-government>.
- UNDP, (2023). “Anti-Corruption policy implementation: an experience from the Republic of Korea” <https://www.undp.org/malaysia/publications/anti-corruption-policy-implementation-experience-republic-korea>.
- Usta, S., & Kocaoğlu, M. (2015). Kamu yönetiminde etik davranış ilkeleri: Kırşehir Belediyesi çalışanlarının etik algıları üzerine bir araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 20(3), 153-173.
- Uzun, Y. (2011). Kamu idarelerinde etik yönetim. *Sayıştay Dergisi*, (80), 33-56.
- Voanews, (2018). “Appeals court sentences Former S. Korean president Park to 25 Years” <https://www.voanews.com/a/appeals-court-sentences-former-president-to-25-years/4542232.html?utm>.
- Yang, K. (2019). In the name of constitutional law: reflections on recent Korean constitutional adjudication with special reference to President Park’s impeachment case. *Hong Kong LJ*, (49), 979.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: design and methods, Fourth Edition*, (Vol. 5). SAGE.
- Yüksel, M. (2002). Modernleşme bağlamında hukuk ve etik ilişkisine sosyolojik bir bakış. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 57(01). 177-195.